

Малик Е. Н., Соколов В. В.

Приоритеты реализации государственной молодежной политики в Орловской области

DOI 10.22394/1726-1139-2018-1-51-55

Малик Елена Николаевна

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Среднерусский институт управления — филиал (Орел, Российская Федерация)
Доцент кафедры политологии и государственной политики
Кандидат политических наук, доцент
malik57-elena@mail.ru

Соколов Вадим Вячеславович

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Среднерусский институт управления — филиал (Орел, Российская Федерация)
Доцент кафедры политологии и государственной политики
Кандидат исторических наук
politgmu@mail.ru

РЕФЕРАТ

В статье авторами раскрываются приоритетные направления проведения государственной молодежной политики на региональном уровне. Акцентировано внимание на субъектной роли молодого поколения в формировании молодежной политики в Орловской области. Современные социально-политические практики объективно указывают на необходимость разработки инновационных механизмов реализации региональной молодежной политики. Сформулированы меры повышения эффективности реализации государственной молодежной политики в Орловской области, учитывая региональную специфику. Обосновано предложение по созданию Центра профессиональной диагностики и качества региональной молодежной политики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

молодежь, государственная молодежная политика, регион, приоритеты, молодежный субъект

Malik E. N., Sokolov V. V.

Priorities of Realization of the State Youth Policy in the Orel Region

Malik Elena Nikolaevna

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Central Russian Institute of Management, Branch of RANEPA (Orel, Russian Federation)
Associate Professor of the Chair of Political Science and State Policy
PhD in Political sciences, Associate Professor
malik57-elena@mail.ru

Sokolov Vadim Vyacheslavovich

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Central Russian Institute of Management, Branch of RANEPA (Orel, Russian Federation)
Associate Professor of the Chair of Political Science and State Policy
PhD in History
politgmu@mail.ru

ABSTRACT

In article authors the priority directions of carrying out the state youth policy at the regional level reveal. The attention is focused on a subject role of the younger generation in formation of youth policy in the Oryol region. Modern socio-political practitioners objectively indicate developments of innovative mechanisms of realization of regional youth policy the need. Measures of increase in

efficiency of realization of the state youth policy in the Oryol region are formulated, considering regional specifics. The offer on creation the Center of professional diagnostics and quality of regional youth policy is proved.

KEYWORDS

youth, state youth policy, region, priorities, youth subject

Молодежная политика исходит из того, что молодые люди имеют мощный инновационный потенциал. Признавая необходимость материальной и духовной поддержки молодежи, предоставления ей льгот в силу недостаточной социальной защищенности и сложных стартовых условий, ориентиры современной молодежной политики направлены и на содействие молодым людям в самоорганизации и самореализации.

Мероприятия государственных органов призваны способствовать развитию созидательной, творческой деятельности молодежи, реализации ее инициатив во всех сферах жизнедеятельности, вовлечению в процесс реформирования российского общества и экономики. Молодежная политика призвана способствовать формированию потребности молодежи в общественном служении, в понимании своей ответственности за сегодняшний день общества и его будущее.

Основными субъектами разработки государственной молодежной политики и, соответственно, партнерского взаимодействия с молодежной аудиторией, являются органы по делам молодежи федерального и регионального, местного уровней, институциональные структуры гражданского общества, семья и т.д. Молодое поколение через десятки лет будет уже само формировать государственную политику и задавать направление развития общества [2, с. 208]. Поэтому немаловажная роль в проведении молодежной политики на местах отводится молодежному субъекту ГМП, в частности: детским и молодежным общественным объединениям, органам студенческого и общественного самоуправления, «коммерческим и некоммерческим организациям, оказывающим социальные и другие услуги молодежи» [5], консультативно-совещательным молодежным структурам (молодежные Думы, парламенты, правительства, молодежные палаты и т.д.).

Следует отметить, что участие молодежи в формировании и реализации государственной молодежной политики, особенно на региональном и местном уровнях, является одним из принципов этой политики. Молодежь — важнейший субъект этого направления государственной деятельности. В то же время механизм действительного вовлечения молодежи в проводимые государством мероприятия, ей адресованные, остаются коренной проблемой государственной молодежной политики.

Рассматривая молодежную политику как систему развития потенциала молодежи в интересах общества, обеспечивающей рост объемов производства полезного продукта, необходимо выделить следующие характерные особенности.

Во-первых, количество молодежи, участвующей в культурных и спортивных мероприятиях, не отражает качества развития потенциала молодежи (патриотизма, научно-технического, творческого), порой наоборот концептуально не состоятельные мероприятия приводят к потребительскому отношению к жизни, к нездоровому образу жизни, которые могут относиться к благоприятным условиям.

Во-вторых, использование экспертного метода, методологически не обоснованного в оценках деятельности молодежи и молодежных лидеров, подрывает мотивацию к активной деятельности и приводит к социальной апатии молодежи.

В-третьих, не проводится системный анализ и устранение причин существующих проблем в молодежной политике, приобретенный опыт эффективной работы не накапливается и не передается из поколения в поколение.

Вместе с тем современные приоритеты экономического и политического развития регионов, в том числе Орловской области, не могут не учитывать челове-

ский капитал, качественное улучшение и развитие которого признано на нынешнем этапе основным вектором развития России. Среди основных ресурсов региона важнейшим является молодое поколение. От качественных параметров данной категории населения зависит социально-экономическое положение Орловской области в ближайшем будущем.

По данным Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, статистических исследований органов по работе с молодежью в Орловской области проживает около 233,503 тыс. граждан в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет 29,7% от общей численности населения. Количественный состав по возрастным категориям следующий: 15–19 лет — 51 397 человек; 20–24 года — 67 963 человек; 25–29 лет — 60 618 человек (рисунок).

Из них городское население — 120 067 человек и 59 911 человек проживают в сельской местности. В целом по области динамика численности населения отрицательная, за четыре года количество граждан в возрасте от 14 до 30 лет сократилось на 8305 человек, в среднем за год регион теряет около 2076 человек. Подобная тенденция вызвана тем, что смертность в Орловской области превышает рождаемость в 1,7 раза, но важно отметить, что на начало 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2005 г., количество родившихся увеличилось на 1121 человека, или на 16%. Смертность упала на 1478 человек, или на 9,5%. В условиях сложной демографической ситуации социальная политика по поддержке семьи, детей и молодежи нуждается в активизации¹.

Нельзя не отметить, что современное общество сталкивается с проблемой низкой социальной активности молодого населения, что является характерным для многих регионов, в том числе и Орловской области. К негативным тенденциям, требующим целенаправленного снижения в молодежной среде, можно отнести:

- недостаточный уровень институализации молодой семьи;
- низкий уровень гражданской культуры, общественно-политической активности молодежи;
- недостаточный уровень интеграции талантливой молодежи в инновационную, творческую и научную среду;
- низкий уровень представительства делегатов области из числа талантливой научной и творческой молодежи на межрегиональном и международном уровне;
- недостаточно эффективно проработанный механизм взаимодействия органов исполнительной власти, молодежных объединений и представителей молодежи.

В этой связи имеется реальная необходимость в совершенствовании механизма реализации молодежной политики на региональном уровне. Для повышения эффективности молодежной политики в регионе необходимо создать и развивать системы:

- мониторинга, оценки и контроля показателей молодежной среды;
- качественного информационного обмена между органами власти, молодежными общественными организациями и средствами массовой информации;
- размещения среди молодежных общественных организаций социального заказа;
- качественной информационной и имущественной поддержки молодежных общественных организаций;
- повышения качества молодежной политики [1].

Приоритетные задачи социально-экономического развития Орловской области требуют продолжения реализации государственной молодежной политики в рамках идеи создания условий для интеграции молодых граждан в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения

¹ Закон Орловской области от 03.12.2010 № 1154-ОЗ (ред. от 05.07.2012) «О государственной молодежной политике в Орловской области» (принят ООСНД 26.11.2010) // СПС «Консультант-плюс» (дата обращения: 01.10.2017).

Рис. Количественный состав молодежи Орловской области по возрастным категориям (чел.)

их вклада в развитие области. В данной связи целесообразно внедрить проект, направленный на внедрение модернизационных форм и инновационных основ развития региональной молодежной политики в Орловской области. В органах по делам молодежи на местах необходимо создать Центр профессиональной диагностики и качества региональной молодежной политики. Основной целью деятельности Отдела является повышение качества реализации молодежной политики в регионе, получение наиболее полной информации о положении молодежи и состоянии дел в сфере молодежной политики. Мы приходим к заключению, что реализация указанных целей будет способствовать решению следующих задач:

1. Создание системы мониторинга положения дел в молодежной среде и в области реализации молодежной политики по адресным направлениям (по социально-политической активности молодежи, по деловой и предпринимательской активности молодежи, по занятости и т.д.).
2. Разработка социально-экономических критериев (по проблемам безработицы, устройства молодых специалистов, проблема строительства жилья) для оценки состояния молодежной среды и эффективности проводимой молодежной политики на региональном и муниципальном уровнях.
3. Обеспечение использования материалов исследований и анализа положения молодежи для оперативной корректировки планов и программ, реализуемых в сфере молодежной политики.
4. Разработка методических рекомендаций в сфере проведения кадровой молодежной политики, включая вопросы проведения аттестации специалистов по работе с молодежью на местах, повышения уровня их профессиональных компетенций и т.д.
5. Создание регионального информационного банка данных о реализации молодежной политики.

Также для повышения результативности региональной молодежной политики необходимо мобилизовать инициативу молодых граждан в общественных интересах. «Важным вектором развития России на современном этапе является формирование гражданского общества с участием молодого поколения» [4, с. 61]. Поэтому генеральными направлениями региональной молодежной политики в Орловской области являются: развитие общественно-политического потенциала молодого поколения, разработка механизмов по интеграции молодежных инициативных групп

в процесс разработки целевых программ для молодого поколения, содействие молодым гражданам в реализации своих прав и свобод.

Подводя итог, следует подчеркнуть, что сегодня молодежная политика должна строиться на принципах социального партнерства между органами сферы ГМП, институтами гражданского общества и самой молодежью.

В современных условиях государственная молодежная политика в Орловской области должна быть ориентирована на воспитание самостоятельной, идейной, ответственной молодежи, на подготовку молодых граждан к активному участию в социально-экономической и общественно-политической жизни общества.

«Молодежь является наиболее перспективным объектом государственных инвестиций, поэтому проблема общественно-политического, социально-экономического и духовно-культурного развития молодежи является одной из наиболее приоритетных задач государственной молодежной политики» [3, с. 7]. Главной отправной точкой реализации молодежной политики являются проблемы и потребности молодежи, именно они определяют, каким образом эта политика будет планироваться, финансироваться и осуществляться. Соответственно, чтобы разрабатываемые программы и проекты в области молодежной политики были наиболее эффективными, ориентированными на качественный результат, чтобы распределение ресурсов было более грамотным и рациональным, чтобы были определены четкие критерии оценки молодежной политики, необходимо знание реальной картины, глубокое изучение положения молодежи в регионе.

Литература

1. *Адамская Л. В.* Муниципальная политика и самоуправление в г. Москве в отношении молодежи: опыт и пути ее совершенствования // Муниципальная академия. 2015. № 4. С. 49–60.
2. *Елисеев А. Л.* Разработка и основные положения государственной молодежной политики в Российской Федерации на рубеже XX–XXI веков // Среднерусский вестник общественных наук. 2014. № 4. С. 207–214.
3. *Ильинский И. М.* Государственная молодежная политика в России: философия преемственности и смены поколений // Знание. Понимание. Умение. 2008. № 4. С. 5–14.
4. *Мельников А. В.* Молодежные общественные объединения как институт гражданского общества // Среднерусский вестник общественных наук. 2014. № 4. С. 60–63.
5. *Харченко А. А., Заслонкина О. В., Дровникова О. Н.* Социальное партнерство в сфере реализации государственной молодежной политики в субъекте РФ // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер.: Философия. Социология. Право. 2014. № 27 (173). С. 79–86.

References

1. *Adamskaya L. V.* Municipal policy and self-government concerning youth in Moscow: experience and ways of her improvement // Municipal academy [Munitsipal'naya akademiya]. 2015. N 4. P. 49–60. (in rus)
2. *Yeliseev A. L.* Development and basic provisions of the state youth policy in the Russian Federation at a turn of the 20–21st centuries // Central Russian Journal of Social Sciences [Srednerusskii vestnik obshchestvennykh nauk]. 2014. N 4. P. 207–214. (in rus)
3. *Ilyinsky I. M.* The state youth policy in Russia: philosophy of continuity and alternation of generations // Knowledge. Understanding. Ability [Znanie. Ponimanie. Umenie]. 2008. N 4. P. 5–14. (in rus)
4. *Melnikov A. V.* Youth public associations as institute of civil society // Central Russian Journal of Social Sciences [Srednerusskii vestnik obshchestvennykh nauk]. 2014. N 4. P. 60–63. (in rus)
5. *Harchenko A. A., Zaslunkina O. V., Drovnikova O. N.* Social partnership in the sphere of realization of the state youth policy in the territorial subject of the Russian Federation // Scientific sheets of the Belgorod State University. Series: Philosophy. Sociology. Law [Nauchnye vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Filosofiya. Sotsiologiya. Pravo]. 2014. N 27 (173). P. 79–86. (in rus)